

LINGVOKULTUROLOGIK ASPEKTDA “QO‘L” LEKSEMALI PAREMIOLOGIK BIRLIKLARNING IFODALANISHI

*Abdusalomova Ozodaxon Abduxalil qizi
Namangan davlat pedagogika instituti
tayanch doktoranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20248094>

Annotatsiya. Maqolada “qo‘l” so‘zi ishtirok etgan maqol va matallarning lingvokulturologik xususiyatlari tadqiq etiladi. Tadqiqotda qo‘l komponentli paremiologik birliklarning semantik tuzilishi, ularning xalq tafakkuri, urf-odatlarini, ijtimoiy munosabatlari hamda milliy mentalitet bilan bog‘liqligi tahlil qilinadi. Lingvokulturologik yondashuv asosida qo‘l leksemasining ramziy va metaforik ma‘nolari ochib berilib, ularning til va madaniyat uyg‘unligidagi o‘rni ko‘rsatib o‘tiladi. Maqollarning kognitiv asoslari hamda ularning xalq dunyoqarashini aks ettirishdagi ahamiyati izohlanadi.

Kalit so‘zlar: paremiologik birlik, maqol, matal, eksplitsit, ramziy ma‘no, denotat.

Аннотация. В данной статье исследуются лингвокультурологические особенности пословиц и поговорок узбекского языка с компонентом «qo‘l» («рука»). В работе анализируется семантическая структура паремиологических единиц с данным компонентом, а также их связь с народным мышлением, традициями, социальными отношениями и национальным менталитетом. На основе лингвокультурологического подхода раскрываются символические и метафорические значения лексемы «qo‘l», определяется её роль в единстве языка и культуры. Освещаются когнитивные основы пословиц и их значение в отражении народной картины мира.

Ключевые слова: qo‘l (рука), паремиологическая единица, пословица, поговорка, эксплицитный, имплицитный.

Abstract. This article examines the linguocultural features of proverbs and sayings in the Uzbek language that include the lexeme “qo‘l” (“hand”). The study analyzes the semantic structure of paremiological units containing this component, as well as their connection with folk cognition, traditions, social relations, and national mentality.

Based on a linguocultural approach, the symbolic and metaphorical meanings of the lexeme “qo‘l” are revealed, and its role in the interaction between language and culture is highlighted. The cognitive foundations of proverbs and their significance in reflecting the linguistic worldview are also discussed.

Keywords: qo‘l (hand), paremiological unit, proverb, saying, explicit, implicit.

Til kishilar o‘rtasida kommunikatsiya jarayonini uyushtiribgina qolmay, ma‘lum bir xalqning urf-odat, an‘ana va qadriyatlarini o‘zida mujassam etuvchi vosita sifatida ham ahamiyatga ega. Shu nuqtayi nazardan bugungi kun zamonaviy tilshunosligida til va madaniyat o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganish muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Lingvokulturologiya ana shu aloqadorlikni ochib beruvchi fan sifatida til birliklarida mujassam bo‘lgan milliy qadriyatlarni tahlil qiladi. Shu o‘rinda tilshunoslikning leksikologiya bo‘limi obykti hisoblanuvchi paremiologik birliklar ham ma‘lum xalqning uzoq yillik tajribasi, hayot tarzi, milliy-madaniy qarashlarining ifodasi sifatida diqqatga sazovor. “Maqollar tilimiz ko‘rkini, nutqimiz nafosatini, aql-farosat va tafakkurimiz mantiqini hayratomuz qudrat bilan namoyish etgan va eta oladigan bunday badiiyat qatralari xalqimizning ko‘p asrlk tajribalari va maishiy turmush tarzining bamisoli bir oynasidir”. [3:3]

Kichik tadqiqotimiz orqali maqol va matallarning lisoniy xususiyatlarini o‘rganish barobarida til va madaniyat tushunchalarining mushtarak ekanligiga guvoh bo‘lamiz.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Ma'lumki, "qo'l" leksemasi umumturkiy so'z bo'lib denotat sifatida inson anatomik a'zosini, ya'ni yelkadan barmoq uchigacha bo'lgan oraliqni bildiradi. Qadimgi turkiy tilda ham xuddi shu ma'noga ega bo'lgan bu so'z **qo:l** tarzida talaffuz qilingan [2:III:148]. O'sha davrlardayoq **o:** unlisining cho'ziqlik belgisi yo'qolgan: **qo:l > qol** [4:I:584]. Navoiy davrida so'zning bugungi iste'mol shakli bilan birga *il, ilik, ilki, ilig, ilgi* ko'rinishlari ham muloqotda bo'lgan.[1:II:21,26]

Zamonaviy tilshunoslikda "qo'l" so'zi konsept sifatida ma'lum bir til birliklari tarkibida konnotativ ma'no ifodalab keladi. O'zbek madaniyatida qo'l mehnat, yordam, birlik, baraka, ijtimoiy farqlilik kabi ramziy ma'nolarni ifoda etadi. Maqollarda ham ayni shu holat kuzatilib, so'z bilan bog'liq ma'no kengayish hodisasini yuzaga chiqaradi. Buni quyidagi maqollarni tahlil qilish jarayonida ko'ramiz.

Jamiyatdagi insonlar o'zlarining xarakteri, ijtimoiy mavqeyi, mansabi, intellektual salohiyati kabi jihatlari bilan bir-biridan farq qiladi. "*Besh qo'l barobar emas*" maqoli ham eksplitsit tarzda qo'l kafti barmoqlarining qism-butun munosabatiga asosan biri uzun, biri kalta ekanligini anglatadi, ammo maqolning yashirin ma'nosi esa yuqorida sanab o'tilgan odamlar o'rtasidagi turli tafovutlarni bildiradi. Ushbu mazmunni o'zida jamlagan maqol rus va turk tillarida ham qo'l va uning qismi orqali ifodalanadi: *Пять пальцев не равны // Beş parmak bir değil.*

"*Besh qo'l og'izga sig'mas*" maqoli inson hayotidagi muhim ijtimoiy-axloqiy haqiqatni ifodalaydi. Har bir inson yoki har bir narsani bir xil darajada boshqarish, bir xil mezonga solish yoki bir xil yo'l bilan qamrab olish mumkin emas, ya'ni insonlar, imkoniyatlar va vaziyatlar turlicha bo'ladi, ularning hammasiga bir xil yondashuv qo'llab bo'lmaydi. Maqoldagi "*besh qo'l*" umumlashtiruvchi obraz bo'lib, butunlikni bildiradi. Qo'lning besh barmog'i insonlar va ularning o'zaro ijtimoiy munosabatlari ramzi sifatida ishlatilgan. "*Og'iz*" metaforik ravishda qamrab olish, sig'dirish, boshqarish yoki nazorat qilish funksiyasini bajarmoqda. "*Sig'mas*" inkor ma'nosini ifodalovchi fe'l shakli bo'lganligi bois maqolda imkoniyatsizlikni ifodalab kelmoqda.

"*Kosov uzun bo'lsa, qo'l kuymas*" maqolini tahlilga tortadigan bo'lsak, avvalo, maqoldagi kosov so'ziga e'tibor qaratamiz. Kosov lingvokulturema sifatida o'choq va olov bilan bog'liq turmush tarzini ifodalaydi. Lug'aviy ma'nosi esa o't-olovni to'g'rilash, tortish va shu kabilar uchun ishlatiladigan yog'och yoki temirni anglatadi[5:II:913]. Jarayonga diqqat qilsak, kosov qo'lni olovdan himoyalash, asrash maqsadida ishlatiladi. Maqoldagi predmet va u ishtirokidagi jarayon insonlarning ijtimoiy hayotiga muqoyasa qilinsa, kishi biror muammo oldida chorasiz qolganda, muammolardan xalos bo'lishda yaqin bir insoni, ya'niki aka-uka, do'st-u yor, birodarlari bo'lishligi nazarda tutiladi. Maqolning ushbu varianti ham fikrimizni tasdiqlaydi: "*Kosov soping uzun bo'lsa, qo'ling kuymas, og'a-ining omon bo'lsa, odam tegmas*"[6:146]

"*Qamishni bo'sh ushlasang, qo'ling kesadi*" maqoli har qanday ish, vazifa yoki munosabatga jiddiy va mas'uliyat bilan yondashishni, aks holda u insonga zarar yetkazishi mumkinligi haqida ogohlantiradi.

"*Qo'l yetmasga bo'y cho'zma*", "*Qo'ling ko'tara olmagan cho'qmorni boshingga boylama*", "*Oyni qo'l bilan uzib olib bo'lmas*", "*Yigit yaxshi so'zga qilsin amal, qo'ldan kelmas ishga qilmasin jadal*", "*Qo'ling yetgan shoxning shaftolisi shirin*" kabi maqollar insonlarni ijtimoiy mavqeyi, jismoniy qudrati, aqliy salohiyatidan kelib chiqqan holda biror yumush uchun bel bog'lashlikka da'vat etadi. XV asr mumtoz adabiyoti namunalari, xususan, Atoyi ijodida ham ushbu maqol mazmuniga aloqador misralarni uchratish mumkin:

Atoy, sen kim-u, ul sarv qomat kim,

Ilik yetmasa ne hosil qo'lni sunmoq.

Kishi ma'lum bir ishni boshlab olgunga qadar u haqida tinimsiz o'ylaydi va natijada ishning samarali bajarilib tugallanishi qiyin, ilojisizdek ko'rinadi, ba'zan esa ko'z bilan ko'rib idrok qilingan yumush og'irdek tuyiladi. Aslida esa insonning qo'lidan kelmaydigan ish yo'q. Shu o'rinda aytiladiki, "*Ko'z – qo'rqqoq, qo'l – botir*"deb.

"*O'ng qo'ling berganni chap qo'ling bilmasin*" maqoli ramziy ma'no ifodalab, o'zbek madaniyati, diniy qarashlarini chuqur aks ettiradi, ya'ni inson hamisha savob ishlarni qilishi, muhtoj kimsalarga xayr-ehson ulashishi va bu amallarni pinhona bajarishi ko'zda tutiladi.

Lisoniy meros va tilshunoslik taraqqiyoti

Xulosa qilib aytganda, qo‘l leksemali maqol va matallar o‘zbek xalqining lisoniy ongida alohida o‘rin tutib, ular orqali milliy tafakkur, ijtimoiy munosabatlar va madaniy qadriyatlar yorqin ifodalanadi. Ushbu paremiologik birliklarda “qo‘l” komponenti nafaqat inson a‘zosi sifatida, balki ko‘chma ma‘nolarda – mehnat, kuch-qudrat, imkoniyat, yordam, egalik, mas‘uliyat kabi tushunchalarni ifodalovchi semantik markaz vazifasini bajaradi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, qo‘l leksemali maqollar xalqning hayotiy tajribasi, urf-odatlarini va axloqiy me‘yorlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, ular orqali mehnatsevarlik, hamkorlik, birodarlik, xayr-ehson kabi qadriyatlar targ‘ib etiladi. Lingvokulturologik nuqtayi nazardan qaralganda, mazkur birliklar til va madaniyatning uzviy aloqadorligini namoyon etib, xalqning dunyoqarashi va mentalitetini aks ettiruvchi muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. IV томлик. – Тошкент: Фан, 1984. -Б.643
2. Махмуд Қошғарий. Туркий сўзлар девони. III томлик. – Тошкент, 1963.
3. Mirzayev T., Musoqulov A., Sarimsoqov B. O‘zbek xalq maqollari. – Toshkent: Sharq, 2005. – 512.
4. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати (туркий сўзлар) – Тошкент: Университет, 2000. -Б.600.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. VI jildlik. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2023.
6. Шомаксудов Ш. Шораҳмедов Ш. Нега шундай деймиз. Ўзбек мақолларининг изоҳли луғати. – Тошкент - Б.352.
7. Maslova, V. A., & Usmanov, F. F. (2023). Взаимодействие культуры и языка в гуманитарных исследованиях [The interaction of culture and language in humanitarian studies]. *O‘zbekistonda Xorijiy Tillar [Foreign Languages in Uzbekistan]*, (6), 37–47.